

POLAND

POLAND

ДАВЛАТ ТУЗИЛМАЛАРИ ТОМОНИДАН ЖИНОЯТ НАТИЖАСИДА ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРНИНГ ҚОПЛАНИШИ (ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИСОЛИДА)

Мавлонов Темур Анвар ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Олий таълимдан кейинги таълим факультети
таянч докторантура докторанти
E-mail: temurmavlonov12345@gmail.com
Тел: +998904259007

Назиржонов Нодиршоҳ Неъматжон ўғли

Фарғона вилояти ИИБ ҳузуридаги Тергов бошқармаси Ахборот
технологиялари билан боғлиқ жиноятларни тергов қилиш бўлими
бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8431373>

Аннотация: ушбу мақолада Қозоғистон Республикасида мавжуд жиноят натижасида етказилган зарарни қоплаш амалиёти ёритиб берилган.

Калит сўзлар: зарар, жамғарма, компенсация, регресс даъво.

Аннотация: В данной статье рассматривается практика возмещения ущерба, причиненного существующим преступлением, в Республике Казахстан.

Ключевые слова: ущерб, сбережения, компенсация, регрессивный иск.

Abstract: This article discusses the practice of compensation for damage caused by an existing crime in the Republic of Kazakhstan.

Keywords: damage, savings, compensation, regressive claim.

Қозоғистон Республикаси қончилигида роман-герман қонунчилигига хос тарзда жиноят процессида фуқаровий даъво қўзғатиш мумкинлиги белгилаб қўйилган. Бунинг учун жиноятдан жабр кўрган шахс ёзма ёки электрон шаклдаги ариза билан мурожаат қилиши мумкин¹. Бизнинг қонунчилигимизда эса айна шу ҳолатда электрон мурожаат қилиш тартиби ЖПК доирасида тартибга солинмаган. Шунингдек, ушбу давлатда шахсни ишда фуқаровий даъвогар сифатида эътироф этиш, эътироф этишни рад этиш ёки шахсинг фуқаровий даъвогар сифатида ишда иштирок этишини тугатиш тўғрисида қарорлар чиқариши

¹ Қозоғистон Республикаси Олий судининг 2005 йил 20 июндаги “Жиноят процессида фуқаровий даъвони кўриб чиқиш тўғрисида”ги 1-сон қарори URL: <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P05000001S> (Мурожаат этилган сана 20.04.2023)

мумкинлиги тартибга солинган. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 282-моддасида даъводан воз кечишнинг қабул қилиниши даъво бўйича иш юритишни тугатишга асос бўлиши мумкинлиги қайд этилган бўлсада, ушбу ҳолатда фуқаровий даъвогар сифатида жалб қилинган шахсга нисбатан амалга ошириладиган процессуал ҳаракатлар тартибга солинмаган, яъни шахснинг фуқаровий даъвогар сифатида ишда иштирок этишини тугатиш тўғрисида қарор чиқарилиши қонун чиқарувчи эътибордан четда қолган.

Қозоғистон Республикаси ЖПКнинг 166-моддасида² (Жиноят процессида кўриладиган фуқаровий даъволар) вакиллик харажатлари, суриштирув, дастлабки тергов ва судда иштирок этиш билан боғлиқ харажатларни қоплаш тўғрисидаги фуқаровий даъволар ҳам кўриб чиқилиши белгилаб қўйилган.

Мамлакатда 2018 йил 10 январь куни “Жабрланганлар учун компенсация жамғармаси тўғрисида”ги қонун³ қабул қилинганлиги жиноят натижасида зарар кўрган шахсларнинг ҳуқуқларини тиклаш учун ташланган катта қадам бўлди. Ушбу қонун жинсий зўравонлик билан боғлиқ жиноятларнинг қурбони бўлган вояга етмаганлар, одам савдоси ва қийноқлар билан боғлиқ жиноят жабрланувчилари, соғлигига жиддий зарар етказилган ёки орттирилган иммунитет танқислиги вируси билан касалланган шахслар, жабрланувчи вафот этган тақдирда, унинг ҳуқуқлари ўтган шахсларга компенсация тўлаб беришни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солади.

“Жабрланганлар учун компенсация жамғармаси тўғрисида”ги қонун Қозоғистон Жиноят кодексининг 46 та моддасидаги 124 та жиноят таркиби бўйича жабрланган шахсларга компенсация тўлаб беришни назарда тутди⁴.

Қонунга кўра шахс жабрланувчи деб эътироф этилгандан сўнг 3 йил давомида компенсация тўлаш тўғрисида ариза билан мурожаат қилиши керак. Унинг мурожаати қабул қилингандан сўнг 10 календар куни ичида кўриб чиқилиш ва суд компенсация ажратилиши ёки мурожаатни рад

² Қозоғистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси (02.03.2023 ҳолатига кўра) // URL: <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z685> (Мурожаат этилган сана 20.03.2023)

³ Қозоғистон Республикасининг 2018 йил 10 январдаги “Жабрланганлар учун компенсация жамғармаси тўғрисида”ги қонуни // URL: <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000131> (Мурожаат этилган сана: 20.03.2023)

⁴ Никитенко, И. В. Уголовно-правовой механизм компенсации материального вреда потерпевшим в Республике Казахстан / И. В. Никитенко, Н. К. Сливко // Научный портал МВД России. – 2020. – № 3(51). – С. 82. – EDN XDJIDP.

этиш бўйича қарор чиқариши шарт. Суд қуйидаги ҳолларда мурожаатни рад этиши мумкин: Ариза бериш мумкин бўлган 3 йиллик муддат ўтказиб юборилган бўлса; сохта ҳужжатлар тақдим этилган бўлса; шахсга етказилган зарар айбдор шахс томонидан тўлиқ ҳажмда қопланган бўлса; тегишли орган томонидан шахснинг жабрланувчи сифатидаги мақоми тугатилган бўлса. Компенсация ажратиш бўйича суд қарор чиқаргандан сўнг 10 календар кунидан кечиктирмасдан компенсация тўлашга масъул орган томонидан жабрланувчи ёки унинг қонуний вакилининг банк ҳисоб рақамига тегишли миқдордаги пул суммаси ўтказиб берилади. Тўланадиган компенсация эса 30 дан 50 ойлик ҳисоб-китоб кўрсаткичига (бир ойлик ҳисоб китоб кўрсаткичи 3063 тенгени ташкил қилади⁵) қадар миқдорни ташкил этиши мумкин. Бу эса бизнинг мамлакатимизда 2023 йил апрел ойи ҳолатига кўра ўртача 2.300.000 сўмдан 3.800.000 сўмгача бўлган суммани ташкил этади⁶. Ушбу компенсация жамғармасининг пул маблағлари қуйидагилардан шакллантирилади:

- суд томонидан ундирилган мажбурий тўловлар;
- суднинг қонуний кучга кирган ҳукми асосида ундирилаётган ахлоқ тузатиш жазосидан ундирилаётган пуллар (Қозоғистон Республикаси Жиноят кодексининг 42-моддасига кўра ахлоқ тузатиш ишлари жазоси айбдор шахс даромадининг 10 фоизидан 50 фоизига қадар миқдорда белгиланиши мумкин, таққослаш учун Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 46-моддасига кўра бу миқдор 10 фоиздан 30 фоизга қадар бўлиши мумкин);
- регресс талаби асосида ундирилган пул маблағлари (айбдор шахсдан);
- процесс иштирокчиларининг ўз мажбуриятларини бажармаганлиги учун қўлланилган жарима билан боғлиқ пул маблағлари.

Ушбу жамғарма орқали 2020 йилнинг иккинчи ярмида 260 дан ортиқ жабрланувчиларга 22 миллион 640 минг тенге (570 миллион сўмдан ошиқроқ), 2021 йилнинг 10 ойи давомида 720 нафар жабрланувчиларга 94 миллион тенгега яқин (2 миллиард 370 миллион сўмдан ошиқроқ сумма) пул тўланган.

Юқоридаги келтирилган қиймат жабрланувчилар сонига тақсимланганда унча ҳам кўп миқдорни ташкил этсада, бу ушбу соҳада амалга оширилаётган ислоҳотлар учун муҳим қадам ҳисобланади. Рус олимлари

⁵ URL: https://egov.kz/cms/ru/articles/article_mci_2012 (Мурожаат этилган сана: 25.03.2022)

⁶ 2023 йил 20 апрелдаги Марказий банк курси бўйича 1 тенге 24,95 сўмни ташкил қилади // URL: <https://cb.uz/oz/> (Мурожаат этилган сана 20.04.2023)

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

И.В. Никитенко ва И.В. Сливко “Жабрланувчиларга компенсация тўлаш ва жиноят қонунчилигига киритилган ўзгартиришнинг кучга кириши билан Қозоғистон Республикасида жиноят натижасида етказилган зарарни қоплашнинг чинакам самарали тизими вужудга кела бошлади”⁷ дея таъкидлайдилар.

⁷ Никитенко, И. В. Уголовно-правовой механизм компенсации материального вреда потерпевшим в Республике Казахстан / И. В. Никитенко, Н.К. Сливко // Научный портал МВД России. – 2020. – № 3(51). – С. 85. – EDN XDJIIDP.